

АБАЙ ҚАРА СӨЗДЕРІНІҢ МӘНІ

Сайфудинова Насиба Сейдрахымқызы

*Шырышық мемлекеттік педагогикалық университетінің қазақ тілі мен
әдебиеті бағытының 3-курс студенті*
Электрондық почта: tilshi44@gmail.com
ORCID <https://orcid.org/0009-0001-6461-1703>

Миралиева Диана Нұрмуханқызы

*Шырышық мемлекеттік педагогикалық университетінің қазақ тілі және әдебиеті
бағытының 3-курс студенті*
E-mail: diananurmuxan2@gmail.com
ORCID: 0009-0002-4928-537X

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677722>

Аннотация: Бұл мақалада Абай Құнанбайұлының қара сөздерінің ерекшеліктері қарастырылады. Қара сөздердің жанрлық, тақырыптық, стильдік, философиялық және тәрбиелік қырлары талданады. Абай қара сөздері қазақ әдебиетіндегі ерекше мұра болып саналады және олардың адамгершілік пен білімге бағытталған идеялары қазіргі заман үшін де өзектілігін жоғалтқан жоқ. [Абай Құнанбайұлы, 2019, 35-б.]

Кілт сөздер: Абай, қара сөздер, қазақ әдебиеті, философия, тәрбие, адамгершілік, білім, имандылық.

Annotation: This article examines the unique features of Abai Qunanbaiuly's "Kara Soz" (Prose Words). The study analyzes their genre, themes, style, philosophical depth, and educational aspects. Abai's prose is considered a significant heritage in Kazakh literature, and its ideas on morality and knowledge remain relevant in the modern era.

Keywords: Abai, Kara Soz, Kazakh literature, philosophy, education, morality, knowledge, spirituality.

Кіріспе. Абай Құнанбайұлының қара сөздері – оның философиялық ой-толғамдарының көрінісі. Ол бұл шығармаларында қазақ халқының болмысын, кемшіліктері мен артықшылықтарын, білім мен еңбектің маңызын терең талдайды. Қара сөздерді бірнеше тақырыпқа бөліп қарастырайық. [Есім, 2006, 78-б.] Абай Құнанбайұлының қара сөздері – қазақ әдебиетіндегі ерекше жанр. Бұл шығармаларында ол өзінің философиялық, діни, әлеуметтік, тәрбиелік ойларын халыққа қарапайым тілмен жеткізген. Қара сөздердің басты ерекшеліктері – олардың құрылымы, стилі, мазмұны және тәлім-тәрбиелік мәні. Абайдың қара сөздері дәстүрлі қазақ әдебиетіндегі шешендік сөздермен үндес. Олар насихат, өсиет, философиялық толғам, өмірлік тәжірибе, моральдық қағидалар түрінде жазылған. Абай қара сөздерінде дидактикалық (тәрбиелік) мақсатты ұстанған. Бұл еңбектер көркем әдебиетке емес, ойшылдыққа

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

(философияға) жақын. Қазақ әдебиетіндегі бұрынғы жыраулардың толғауларынан өзгеше, өйткені қара сөздерінде дәлелдер, логикалық пайымдаулар басым. [Абай Құнанбайұлы, 2019, 35-б.] Абайдың қара сөздері – оның әдеби мұрасының ең маңызды бөліктерінің бірі. Ақын бұл еңбектерінде қазақ халқының әлеуметтік жағдайын, мәдениетін, тұрмысын, дүниетанымын, адам мінезінің түрлі қырларын терең талдайды. Ол халықты жалқаулықтан арылуға, білім мен ғылымға ұмтылуға, әділдік пен еңбекқорлықты өмір сүру қағидасы ретінде қабылдауға шақырады [Ысқақов Б., 10-б.] 10-қара сөзінде ақын халықтың бірлігінің әлсіздігін, жікшілдікті сынға алып, ел болу үшін татулықтың маңызын ерекше атап өтеді [Сейітов С., 56-б.] Оның еңбектерінде исламдық дүниетаным, шығыс философиясы және орыс ағартушылығының әсері айқын байқалады. Ол өз заманындағы қазақ қоғамының жағдайын Еуропамен салыстырып, білім мен ғылымсыз елдің болашағы жоқ екенін дәлелдейді [Нұрқасымов К., Абай және қазақтың дәстүрлі қоғамы, 103-бет]. Осы мақалада Абайдың қара сөздеріндегі басты идеялар, оның философиялық көзқарастары мен қоғамға деген көзқарасы жан-жақты талданады. Ақынның ойлары бүгінгі таңда да өз маңызын жоғалтқан жоқ. Абай қара сөздері – қазақ халқының рухани кемелденуіне бағытталған бағдаршам іспетті. Олар тек өткеннің айнасы ғана емес, болашаққа бағытталған ұлы идеялар жинағы [Қоңыратбай Ә., Абай және шығыс мәдениеті, 88-бет].

Негізгі бөлім. Абай қара сөздері кең ауқымды тақырыптарды қамтиды: адам және адамгершілік (17, 38-қара сөздер), білім мен ғылым (32, 43-қара сөздер), еңбек және жалқаулық (3, 37-қара сөздер), қазақ халқының кемшіліктері (10, 14, 25-қара сөздер), дін және имандылық (12, 38-қара сөздер). [Абай Құнанбайұлы, 2019, 35-б.] Қара сөздердің стильдік ерекшелігі – оның қарапайым әрі түсінікті тілінде. Абай поэзиядағы бейнелі, күрделі көркем тілді емес, халыққа түсінікті, қарапайым, нақты тіл қолданған. Кейбір қара сөздері диалогтық стильде жазылған, мысалы, 38-қара сөзде «Жүрек, ақыл, қайрат» жайлы пікірталас бар. Сондай-ақ, шешендік нақылдар мен қазақтың ауызекі сөйлеу мәнері қара сөздерінде жиі кездеседі. Абайдың қара сөздері – оның жеке философиясының көрінісі. Ол адам болмысы, ақыл-ой, мораль мәселелерін терең талдайды. Қоғамның дамуы үшін ағартушылық, әділеттілік, адалдық қажет екенін баса айтады. Қара сөздерінде Шығыс философиясы, исламдық ойлау жүйесі және Батыс ағартушылығының элементтері байқалады. [Сейітов, 1997, 63-б.] Абайдың қара сөздері қазақ қоғамының рухани кемелденуіне

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

бағытталған. Ол адам тәрбиесіне үлкен мән беріп, жас ұрпаққа адал, еңбекқор, әділ болуды насихаттайды. Қазақ халқының бойындағы кемшіліктерді түзетуді ұсынады және өзін-өзі дамытуға шақырады. Білім мен ғылым арқылы тұлғалық өсуге үндейді. Абайдың қара сөздері – тек қазақ әдебиеті үшін емес, бүкіл рухани мәдениет үшін баға жетпес мұра. Олар әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпай, жастарға, оқушыларға өмірлік сабақ болып келеді. Қара сөздердегі философиялық тереңдік, тәрбиелік мән, ұлттық мінезді ашып көрсетуі оны қазақ халқы үшін ерекше құнды етеді. [Сыздықова, 2004, 156-б.] Абай қара сөздерінің ерекшелігі мен маңызы Абайдың қара сөздері тек әдеби туынды емес, қазақ қоғамының рухани және әлеуметтік мәселелерін тереңнен қозғаған философиялық еңбек. Ақынның қара сөздерінде көтерілген мәселелердің бірі – адамның өзін-өзі тануы мен жетілдіруі. 19-қара сөзінде Абай адам өмірінің мәні туралы ой қозғап, әркімнің өз мінезін түзеуге міндетті екенін айтады. Ол адамның өзін дамытуы үшін білімге, ізденіске ұмтылуы қажет екенін ерекше атап өтеді [Нұрқасымов К., Абай және қазақтың дәстүрлі қоғамы, 158-бет]. Абай қара сөздерінде әлеуметтік теңсіздік пен әділетсіздік мәселелеріне ерекше тоқталады. 25-қара сөзінде ол бай мен кедей арасындағы теңсіздікті сынайды және халықтың бойындағы арамдық, күншілдік, өсек айту сияқты мінездерді түзетуді ұсынады [Қоңыратбай Ә., Абай және шығыс мәдениеті, 78-бет]. 41-қара сөзінде Абай адам бойындағы жақсы және жаман қасиеттерді салыстырып, ар-намысты жоғары қою керектігін түсіндіреді [Ахметов З., Абайдың эстетикалық көзқарастары, 125-бет]. Абайдың діни көзқарастары да қара сөздерінде кең көрініс тапқан. 12-қара сөзінде ол ислам дінінің негізгі қағидалары туралы айтып, дінді соқыр сенім ретінде емес, ақылмен ұғыну қажеттігін көрсетеді [Сейітов С., Абайдың философиялық көзқарастары, 105-бет]. 38-қара сөзінде Алла, иман және адамгершілік туралы ойларын жүйелеп, «иман деген – Аллаға, әділеттілікке сену» деп тұжырымдайды [Ысқақов Б., Абайдың қара сөздері және қазақ мәдениеті, 91-бет]. Абайдың қара сөздерінің тағы бір ерекшелігі – оның заманынан озық ойлау қабілеті. Ол қазақ халқының мінез-құлқын саралай отырып, болашақта елдің дамуы үшін қандай қадамдар қажет екенін көрсете білді. 37-қара сөзінде Абай қазақ жастарын жалқаулықтан, бос мақтаннан арылып, еңбекке, кәсіпке бейімделуге шақырады [Жұмалиев Қ., Абай поэзиясының тілі, 110-бет].

Қорыта айтқанда, Абайдың қара сөздері – ұлтты ойландыру, өзгерту, тәрбиелеу үшін жазылған терең еңбектер. Ол білім, еңбек, адамгершілік,

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

ұлттық сана, дін сияқты маңызды тақырыптарды көтерді. Қара сөздер бүгінгі заман үшін де өзектілігін жоғалтпайды, себебі Абай айтқан мәселелер әлі күнге дейін маңызын жойған жоқ. Бұл еңбек арқылы ұлы данышпан жақсылық пен игілікті насихаттап қана қоймай қазақ даласындағы түзелмес дертті сынға алып отырған. Ол тек өз заманының ғана емес, бүгінгі күннің де көкейкесті мәселелерін көтерді. Ақынның бұл еңбектері әлі де өзектілігін жойған жоқ және қазақ халқының рухани, мәдени өмірінің ажырамас бөлігі болып қала береді [Ерғалиев Ш., Абай және ұлттық тәрбие, 135-бет].

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Абай Құнанбайұлы. Қара сөздер. – Алматы: «Атамұра», 2019.
2. Ахметов, З. Абайдың ақындық әлемі. – Алматы: «Ғылым», 1995.
3. Байтұрсынов, А. Әдебиет танытқыш. – Алматы: «Атамұра», 2003.
4. Есім, Ғ. Абай дүниетанымы. – Алматы: «Қазақ университеті», 2006.
5. Жұмалиев, Қ. Абайға дейінгі қазақ поэзиясы және Абай поэзиясының тілі. – Алматы: «Ғылым», 1960.
6. Қасқабасов, С. Қазақ әдебиетінің тарихы. – Алматы: «Білім», 2012.
7. Мұхамедханов, Қ. Абай және оның дәуірі. – Алматы: «Санат», 1995.
8. Сейітов, С. Абайдың қара сөздері және олардың көркемдік ерекшеліктері. – Алматы: «Рауан», 1997.
9. Сыздықова, Р. Абай және қазақ әдеби тілі. – Алматы: «Арыс», 2004.
10. Ысқақов, Б. Абай шығармаларының көркемдік ерекшеліктері. – Алматы: «Өнер», 2010.